

БАНКЛАРДА ЭЛЕКТРОН ПУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Иркабаев Жамшид Джуманалиевич

Банк-молия академияси тингловчиси

Аннотация. Электрон пул нафақат тўловлар банк тизимини четлаб ўтадиган технологияларни, балки фаолият механизми банк тизими орқали якуний ҳисоб-китоблар мавжудлигини назарда тутадиган технологияларни ҳам ўз ичига олади. Айнан шунинг учун олиб борган тадқиқотимиз электрон пул тизимларини назарий турли хил ёндашувлардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигининг қулайлиги, афзалликлари ва камчиликларини аниқлашга имкон беради.

Калит сўзлар: электрон пуллар, электрон пуллар тизими, электрон банк операциялари, нақд пулсиз тўловлар, тўлов схемаси.

Бугун рақамли технологиялар иқтисодиётимизнинг барча тармоқларига жадал кириб бормоқда. Электрон тижоратнинг ривожланиши, турли тўлов хизматларини етказиб берувчилар ўртасида рақобат муҳитининг шаклланиши ва кучайиши, чакана тўловлар бўйича транзакцион харажатлар қисқартирилишини, шунингдек, тўловларни амалга оширишда молиявий институтларнинг воситачилигини талаб этмайдиган инновацион ва жозибадор тўлов воситаларининг жорий қилинишини тақозо этди.

Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши электрон пуллар муомаласини, жумладан, электрон пулларни чиқариш, фойдаланиш ва уларни қоплаш бўйича амалга ошириладиган фаолиятнинг ҳуқуқий асосини яратиб берди.

Ушбу қонун асосида “**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида электрон пулларни чиқарилиши ва муомалада бўлиши қоидалари**” ишлаб чиқилиб,

Адлия вазирлигида 2020 йил 29 апрелда 3231-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилди.

Мазкур ҳужжат жаҳон тажрибасига таянган ҳолда, электрон пуллар тизими фаолиятини ташкил этиш, электрон пуллар муомаласи, электрон пуллар тизимида рискларни бошқариш ҳамда тизимда хавфсизликни таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилди. Унда электрон пуллар тизимига оид асосий тушунчалар, шу жумладан, “айирбошлаш операцияси”, “бир ва кўп эмитентли электрон пуллар тизими”, “олдиндан тўланган карта”, “электрон пуллар тизимининг агенти”, “электрон ҳамён” ва соҳага оид бошқа терминларга батафсил тушунтиришлар берилган. Қоидага кўра, эмитент, оператор, электрон пуллар тизимининг агенти, электрон пуллар эгалари, шунингдек, эмитент билан шартнома тузган банклар, тўлов ташкилотлари, яқка тартибдаги тадбиркорлар ва (ёки) юридик шахслар электрон пуллар тизимининг субъектлари ҳисобланади.

Электрон пуллар тизимининг субъектлари

1-расм. Электрон пул тизими субъектлари

Бунда электрон пуллар тизимининг ишлашини таъминлайдиган банк ва (ёки) тегишли лицензияга эга бўлган тўлов ташкилоти – электрон пуллар тизимининг операторидир. Эмитент ёки эмитент бўлмаган бошқа банк оператор билан тузилган шартнома асосида электрон пуллар тизимининг ҳисоб-китоб банки сифатида фаолият юритиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, эмитент ўз фаолиятини бошлаши учун, энг аввало, электрон пулларни чиқариш ва реализация қилиши тўғрисида Марказий банкка белгиланган шаклдаги хабарнома ва унга илова сифатида оператор билан тузилган шартнома ҳамда электрон пуллар тизими субъектлари билан тузиладиган шартномалар намуналарини юбориши зарур.

Электрон ҳамёнларни тўлдириш

Электрон пулларнинг чиқарилиши, Хужжатга мувофиқ, электрон пулларнинг чиқарилиши эмитент томонидан жисмоний шахс ёки электрон пуллар тизимининг агентидан қабул қилинган пул маблағлари доирасида электрон пуллар тизими қоидалари ҳамда электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва уларни қоплаш тўғрисидаги шартномага асосан амалга оширилади.

Эмитент томонидан электрон пулларнинг чиқарилиши учун жисмоний шахс нақд пул ёки нақд пулсиз шаклда пул маблағларини тақдим этиши зарур. Ушбу пул маблағлари эмитент томонидан ҳисоб-китоб банкида очилган махсус ҳисобвараққа кириш қилиниши таъминланади (2-расм).

Электрон пулларни жисмоний шахсга ва электрон пуллар тизимининг агентига реализация қилиш электрон пуллар тизими томонидан ҳар бир электрон пуллар эгаси учун шакллантириладиган электрон ҳамёнга эмитентдан сотиб олинган электрон пулларни кириш қилиш йўли билан амалга оширилади.

Хулоса ўрнида, электрон пуллар тизимининг агенти электрон ҳамёнга эга бўлган жисмоний шахсларга ушбу пулларни реализация қилиш ёки уларни қоплаш мақсадида электрон пулларнинг номинал қиймати бўйича унинг эгаси бўлган жисмоний шахсдан сотиб олиши йўлга қуйиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Генкин А.С. Планета Web-денег в XXI веке: учебное пособие. – М.: КноРус, 2008.– 576 с. 2. Кочергин Д.А. Электронные деньги: теория и анализ моделей эмиссии. – Санкт-Петербург: Изд-во С.Пб. ун-та, 2006. – 161 с.

3. Афонина С.В. Электронные деньги. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 128 с.

4. Назаров В.Н. Деньги как категория финансового права. // Финансовое право. 2006. №7. – С. 15–21.

5. Шангин А.А. Электронные платежные системы в сфере розничных расчётов: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2006.– 18 с.

6. Никольских О.Е. Электронные деньги: виды, значения, сущность и перспективы развития. // Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы. 2019. С. 456-459.